

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Markmon-Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

September 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Den Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute zufolge kann Karl Marx als der einflussreichste Philosoph der Menschheitsgeschichte bezeichnet werden. Auch wenn viele seiner Vorhersagen widerlegt wurden, hat seine philosophische Vision Millionen von Menschen erreicht und seine Ideen haben Tausende von Menschen inspiriert Tausende von Ökonomen. Doch nachdem sie dieses Problem entdeckt hatten, haben viele Wissenschaftler und Denker darüber nachgedacht, was mit Marx nach 1845 geschah. Die materielle Ontologie der Menschheit konzentrierte sich. Er betrachtete die menschliche Gesellschaft als den Ursprung oder die Grundlage seiner Gedanken. Von hier aus konzentrierte er sich statt auf das Studium philosophischer Kategorien auf die allgemeinen Materialien der Gesellschaft. Denn er war zu dem Schluss gekommen, dass das Bewusstsein der menschlichen Existenz ihn nicht bestimmt. Vielmehr ist es sein materielles Leben, das sein Bewusstsein ausmacht. Durch aufeinanderfolgende historische Studien stellte er fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche Aktivitäten boten. Diese Formationen verleihen einer besonderen historischen Epoche wie Sklaverei und Feudalismus eine besondere Gestalt und spiegeln den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungsstand jeder Gesellschaft wider. Im weiteren Verlauf der Diskussion werden wir die existenzielle Natur jedes dieser Konzepte erläutern und uns damit befassen.

Schlüsselwörter: Marx-Gemeinschaft-Gesellschaft-Feudalismus-Sklaverei-Selbst-Herr-Mann

Einführung

Wie wir wissen, gab es vor der Entstehung der Bedeutung und des Konzepts des Gemeinsamen im antiken Griechenland eine Legende, die als (Goldenes Zeitalter) bezeichnet werden kann. Dieses Konzept hat eine sehr lange Geschichte, die vor Karl Marx und Engels existierte. Eine Legende besagt, dass in dieser Zeit die Mitglieder der Gesellschaft in völliger Harmonie und Frieden lebten und es so etwas wie Privateigentum nicht gab. Es ist anzumerken, dass die Kritik am Konzept des Privateigentums bis in die intellektuelle Ära von andauerte Jahrhundert, und Denker wie Rousse standen an der Spitze. Diese Kritiker waren es Der Zweck des Schreibens dieses Artikels und der Zusammenstellung der Worte bestand jedoch nicht und wird auch nicht darin bestehen, lediglich diese Bücher und Rituale zu kritisieren oder zu loben, die aus dem Glauben einiger Denker stammen. Weil es im Laufe der Jahre unter diesen Titeln erwähnt und

geschrieben wurde. In diesem Artikel lesen wir, warum Marx davon ausgeht, dass sich das Primitiv-Gemeinsame aus der Jäger-Sammler-Bedingung des Menschen ergibt. Auf welche Menschen in der Gesellschaft wirken sich aus dem Privateigentum resultierende Ungleichheiten aus? Wie entstand die Produktionssituation des Feudalismus und wie hängt die anfängliche Kapitalakkumulation in gewisser Weise mit dem Konzept des Kapitalismus und des Merkantilismus zusammen? Am Ende der Rede und bevor wir mit diesem Thema beginnen, sollte angemerkt werden, dass Marx daran glaubte Ein Schritt in der gesellschaftlichen Entwicklung ist keine Rückkehr zum Kommunismus. Das Ziel des Menschen besteht vielmehr darin, einen Zustand zu erreichen, der über das hinausgeht, was in der ursprünglichen Kommune erlebt wurde. Er hat dieses Wort mit Hilfe der Hegelschen Literatur vorgeschlagen.

A-Karl Marx

Karl Heinrich Marx (geboren 1818 in Trier, Preußen, Deutschland) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Historiker, Soziologe, politischer Theoretiker und revolutionärer Sozialist. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Deutschland. Aufgrund seiner politischen Schriften wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und er lebte mit seiner Frau und seinen Kindern jahrzehntelang im Londoner Exil. Seine bekanntesten Werke sind das Manifest der Kommunistischen Partei und das dreibändige Werk „Das Kapital“. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach unzählige Werke von Marx veröffentlicht wurden, gliederten sich die Geisteswissenschaften, darunter Philosophie, Geschichte und Soziologie, in zwei unterschiedliche Abschnitte: vor Marx und nach ihm, mit oder gegen Marx. Er sagte einmal (1848) zusammen mit seinem Freund und Kollegen Friedrich Engels in einer ideologischen Abhandlung mit dem Titel „Manifest der Kommunistischen Partei“: „In Europa gibt es auf dem Golan ein Gespenst, das Gespenst des Kommunismus.“ Vielleicht hat sich dieser Geist beruhigt, aber heute schwebt zweifellos noch ein anderer Geist auf den Golanhöhen: der Geist des Marxismus. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmtesten Werke das Manifest der Kommunistischen Partei, das zu den einflussreichsten politischen Schriften aller Zeiten zählt, sowie das Buch des Kapitals, ein bleibendes Meisterwerk auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Marx war zu seinen Lebzeiten nicht so bekannt und prominent, aber nach seinem Tod wurde er zu einem internationalen Symbol. In diesem Artikel werden zunächst (a) das Leben von Karl Marx, dann (b) weniger bekannte Fakten über Karl Marx und Abschließend (c)) wird der Kurs über den Marxismus und der Marxsche Gedankengang besprochen.

Karl Marx war der dritte Sohn der Familie von Heinrich Marx Levy und galt als einer der berühmtesten Rabbiner der Stadt. Obwohl viele seiner Vorhersagen widerlegt wurden, inspirieren seine philosophischen Erkenntnisse weiterhin Millionen von Menschen, und seine wirtschaftlichen Ansätze sind ein Leitfaden für diejenigen, die die Mechanismen der modernen Welt besser verstehen möchten. Marx wurde vor zweihundert Jahren geboren und begann mit seinem engen Freund Friedrich Engels wissenschaftliche, politische und philosophische Auseinandersetzungen. Mit ihm verfasste er ein Jahr vor den Revolutionen von 1848 das „Kommunistische Manifest“. In diesen Jahren schrieb Karl He brach den Kontakt zum akademischen Umfeld und zum deutschen Idealismus und Junghegelianismus ab und beschäftigte sich mit den Themen der Arbeiterbewegung. 1867 veröffentlichte er den ersten Band seines berühmten Buches „Das Kapital“. Dieses Buch enthält seine Ansichten zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx verliebte sich in ein Mädchen, wurde wütend auf seinen Vater und ging mit seiner Geliebten nach Paris und dann nach London. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbrachte er im Londoner Exil und starb dort. Es sollte erwähnt werden, dass Karl Marx 2005 in einer öffentlichen Umfrage unter BBC-Radiohörern zum größten Denker des zweiten Jahrtausends gewählt wurde. Er gewann mit großem Abstand den ersten Platz unter Albert Einstein und Isaac Newton. Bertrand Russell, der berühmte englische Philosoph, ist der Meinung, dass Marx wie Hodgskin ein Produkt philosophischer Radikaler und der Religion der Intellektuellen ist.

Abstrakt

Den Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute zufolge kann Karl Marx als der einflussreichste Philosoph der Menschheitsgeschichte bezeichnet werden. Auch wenn viele seiner Vorhersagen widerlegt wurden, hat seine philosophische Vision Millionen von Menschen erreicht und seine Ideen haben Tausende von Menschen inspiriert Tausende von Ökonomen. Doch nachdem sie dieses Problem entdeckt hatten, haben viele Wissenschaftler und Denker darüber nachgedacht, was mit Marx nach 1845 geschah. Die materielle Ontologie der Menschheit konzentrierte sich. Er betrachtete die menschliche Gesellschaft als den Ursprung oder die Grundlage seiner Gedanken. Von hier aus konzentrierte er sich statt auf das Studium philosophischer Kategorien auf die allgemeinen Materialien der Gesellschaft. Denn er war zu dem Schluss gekommen, dass das Bewusstsein der menschlichen Existenz ihn nicht bestimmt. Vielmehr ist es sein materielles Leben, das sein Bewusstsein ausmacht. Durch aufeinanderfolgende historische Studien stellte er fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche

Aktivitäten boten. Diese Formationen verleihen einer besonderen historischen Epoche wie Sklaverei und Feudalismus eine besondere Gestalt und spiegeln den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungsstand jeder Gesellschaft wider. Im weiteren Verlauf der Diskussion werden wir die existenzielle Natur jedes dieser Konzepte erläutern und uns damit befassen.

Schlüsselwörter: Marx-Gemeinschaft-Gesellschaft-Feudalismus-Sklaverei-Selbst-Herr-Mann

Einführung

Wie wir wissen, gab es vor der Entstehung der Bedeutung und des Konzepts des Gemeinsamen im antiken Griechenland eine Legende, die als (Goldenes Zeitalter) bezeichnet werden kann. Dieses Konzept hat eine sehr lange Geschichte, die vor Karl Marx und Engels existierte. Eine Legende besagt, dass in dieser Zeit die Mitglieder der Gesellschaft in völliger Harmonie und Frieden lebten und es so etwas wie Privateigentum nicht gab. Es ist anzumerken, dass die Kritik am Konzept des Privateigentums bis in die intellektuelle Ära von andauerte Jahrhundert, und Denker wie Rousse standen an der Spitze. Diese Kritiker waren es Der Zweck des Schreibens dieses Artikels und der Zusammenstellung der Worte bestand jedoch nicht und wird auch nicht darin bestehen, lediglich diese Bücher und Rituale zu kritisieren oder zu loben, die aus dem Glauben einiger Denker stammen. Weil es im Laufe der Jahre unter diesen Titeln erwähnt und geschrieben wurde. In diesem Artikel lesen wir, warum Marx davon ausgeht, dass sich das Primitiv-Gemeinsame aus der Jäger-Sammler-Bedingung des Menschen ergibt. Auf welche Menschen in der Gesellschaft wirken sich aus dem Privateigentum resultierende Ungleichheiten aus? Wie entstand die Produktionssituation des Feudalismus und wie hängt die anfängliche Kapitalakkumulation in gewisser Weise mit dem Konzept des Kapitalismus und des Merkantilismus zusammen? Am Ende der Rede und bevor wir mit diesem Thema beginnen, sollte angemerkt werden, dass Marx daran glaubte Ein Schritt in der gesellschaftlichen Entwicklung ist keine Rückkehr zum Kommunismus. Das Ziel des Menschen besteht vielmehr darin, einen Zustand zu erreichen, der über das hinausgeht, was in der ursprünglichen Kommune erlebt wurde. Er hat dieses Wort mit Hilfe der Hegelschen Literatur vorgeschlagen.

A-Karl Marx

Karl Heinrich Marx (geboren 1818 in Trier, Preußen, Deutschland) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Historiker, Soziologe, politischer Theoretiker und revolutionärer

Sozialist. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Deutschland. Aufgrund seiner politischen Schriften wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und er lebte mit seiner Frau und seinen Kindern jahrzehntelang im Londoner Exil. Seine bekanntesten Werke sind das Manifest der Kommunistischen Partei und das dreibändige Werk „Das Kapital“. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach unzählige Werke von Marx veröffentlicht wurden, gliederten sich die Geisteswissenschaften, darunter Philosophie, Geschichte und Soziologie, in zwei unterschiedliche Abschnitte: vor Marx und nach ihm, mit oder gegen Marx. Er sagte einmal (1848) zusammen mit seinem Freund und Kollegen Friedrich Engels in einer ideologischen Abhandlung mit dem Titel „Manifest der Kommunistischen Partei“: „In Europa gibt es auf dem Golan ein Gespenst, das Gespenst des Kommunismus.“ Vielleicht hat sich dieser Geist beruhigt, aber heute schwebt zweifellos noch ein anderer Geist auf den Golanhöhen: der Geist des Marxismus. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmtesten Werke das Manifest der Kommunistischen Partei, das zu den einflussreichsten politischen Schriften aller Zeiten zählt, sowie das Buch des Kapitals, ein bleibendes Meisterwerk auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Marx war zu seinen Lebzeiten nicht so bekannt und prominent, aber nach seinem Tod wurde er zu einem internationalen Symbol. In diesem Artikel werden zunächst (a) das Leben von Karl Marx, dann (b) weniger bekannte Fakten über Karl Marx und Abschließend (c) wird der Kurs über den Marxismus und der Marxsche Gedankengang besprochen.

Karl Marx war der dritte Sohn der Familie von Heinrich Marx Levy und galt als einer der berühmtesten Rabbiner der Stadt. Obwohl viele seiner Vorhersagen widerlegt wurden, inspirieren seine philosophischen Erkenntnisse weiterhin Millionen von Menschen, und seine wirtschaftlichen Ansätze sind ein Leitfaden für diejenigen, die die Mechanismen der modernen Welt besser verstehen möchten. Marx wurde vor zweihundert Jahren geboren und begann mit seinem engen Freund Friedrich Engels wissenschaftliche, politische und philosophische Auseinandersetzungen. Mit ihm verfasste er ein Jahr vor den Revolutionen von 1848 das „Kommunistische Manifest“. In diesen Jahren schrieb Karl He brach den Kontakt zum akademischen Umfeld und zum deutschen Idealismus und Junghegelianismus ab und beschäftigte sich mit den Themen der Arbeiterbewegung. 1867 veröffentlichte er den ersten Band seines berühmten Buches „Das Kapital“. Dieses Buch enthält seine Ansichten zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx verliebte sich in ein Mädchen, wurde wütend auf seinen Vater und ging mit seiner Geliebten nach Paris und dann nach London. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbrachte er im Londoner Exil und starb dort. Es sollte erwähnt werden, dass Karl Marx 2005 in einer

öffentlichen Umfrage unter BBC-Radiuhörern zum größten Denker des zweiten Jahrtausends gewählt wurde. Er gewann mit großem Abstand den ersten Platz unter Albert Einstein und Isaac Newton. Bertrand Russell, der berühmte englische Philosoph, ist der Meinung, dass Marx wie Hodgskin ein Produkt philosophischer Radikaler und der Religion der Intellektuellen ist.

Nach Hegels Tod spalteten sich seine Anhänger in rechte und linke Fraktionen. Der rechte Flügel blieb dem Denkmodell Hegels mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Anforderungen treu, dessen Hauptzweck die Unterstützung des Königreichs Preußen war, doch die Führer des linken Flügels, die die demokratische Umgestaltung des Landes anstrebten, kehrten ihm den Rücken politische und soziale Schlussfolgerungen von Hegels Denken.

Marx akzeptierte wie die linken Hegelianer Hegels Logik oder dialektische Methode, schlug jedoch einen kritischen Weg gegen seinen Idealismus oder philosophischen Inhalt ein. Er sagte, dass die Existenz zu Recht nach einem dialektischen Prozess abläuft, ihre treibende Kraft jedoch im Gegensatz zu Hegels Idee nicht die Idee oder der Geist ist, sondern die Materie. Eine Substanz, die selbst der Generator der Seele ist und in einem evolutionären Prozess entsteht und diese umwandelt. So betrachtete er die Entwicklung der Idee oder des Geistes als eine Funktion der Entwicklung der Materie und brachte diese antihegelianische Sichtweise in verschiedenen Formen zum Ausdruck. Er schrieb unter anderem: „Im Gegensatz zur deutschen Philosophie, deren Ziel vom Himmel zur Erde ist, müssen wir von der Erde zum Himmel gehen.“ Es sind nicht die Gedanken und Vorstellungen, Aussagen und Wünsche der Menschen, die ihr wirkliches Leben beeinflussen, im Gegenteil, es sind die konkreten Handlungen und Aktivitäten und Bedingungen des wirklichen menschlichen Lebens, die ihre Gedanken und Ansichten prägen.

Marx und sein enger Mitarbeiter Friedrich Engels formulierten ihre Leistung in „Die deutsche Ideologie“ wie folgt: Hegels idealistische Philosophie war wie ein Körper, der auf dem Kopf stand, wir stellten ihn auf die Füße, d. h. in seine richtige und natürliche Position. Wir kehrten zurück Auf diese Weise kehrte Marx ab etwa 1846 der Metaphysik völlig den Rücken. Anstatt philosophische Gedanken und Meinungen zu studieren, konzentrierte er sich von hier aus auf die materiellen Beziehungen der Gesellschaft, denn er kam zu dem Schluss: „Das Bewusstsein des Menschen bestimmt nicht seine Existenz, sondern es ist sein materielles Leben, das sein Bewusstsein schafft.“

In der Fortsetzung der Trennung des spirituellen Lebens der Gesellschaft von ihrem materiellen Fundament teilte er die Säulen der Gesellschaft in Infrastruktur und Überbau auf und glaubte, dass materielle Angelegenheiten und Strukturen das Fundament einer Gesellschaft bilden und dagegen Muster und mentale Strukturen oder welche Kultur bzw. Kultur Leben Wir lesen die Spiritualität der Gesellschaft, sie ist ihr Überbau. Um es klarer auszudrücken: Die gesamte Kultur einer Gesellschaft, einschließlich aller intellektuellen und mentalen Muster und Überzeugungen wie Philosophie, Religion, Ethik und Recht, folgt immer den materiellen Lebensbedingungen dieser Gesellschaft. Dieser Zusammenhang ist nicht immer offensichtlich und eindeutig, aber wenn sich die materielle Grundlage der Gesellschaft verändert, verändert sich früher oder später auch ihr kultureller Überbau. Marx, der nun die Gesellschaft im Blick hatte, versuchte, einem Hegelschen Modell zu folgen, um einerseits den historischen Verlauf von Gesellschaften im Lichte der Funktion und des Wachstums sozialer Phänomene zu untersuchen und andererseits die zu identifizieren Haupt- oder bestimmende Faktoren in diesem Evolutionsverlauf.

Er ging von diesem offensichtlichen Prinzip aus, dass der Mensch gezwungen ist zu arbeiten, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, Nahrung, Kleidung und Wohnraum bereitzustellen, was er in Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen und im Rahmen sozialer Beziehungen tut. Durch konstruktive Arbeit verändert der Mensch die Natur und verbessert seinen Lebensstandard. Aber der Mensch arbeitet nicht im luftleeren Raum, sondern unter den Bedingungen, die er von seinen Vorgängern geerbt hat. Zu diesen Bedingungen gehören: materielle Einrichtungen oder technische und Produktionswerkzeuge sowie Beziehungen, die ihn mit anderen Produzenten verbinden.

Durch kontinuierliche historische Studien stellte Marx fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche Arbeit und Aktivität boten. Diese Formationen, die besondere historische Perioden wie Sklaverei und Feudalismus bilden, spiegeln immer den Stand der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Produktivkräfte jeder Gesellschaft wider.

Basierend auf Hegels Dialektik sieht Marx in jeder Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung einen immer akuterem Widerspruch, der die eigentliche Ursache für ihre Transformation und Entwicklung darstellt. Von dem Punkt an, an dem die Produktionsverhältnisse in völligem Konflikt mit den materiellen Produktionsmöglichkeiten stehen und ihren Fortschritt blockieren, gerät das gesamte

Wirtschaftsleben in eine Krise und wird zum Nährboden für die Entstehung gesellschaftlicher Entzündungen. Marx, der selbst in einer turbulenten Zeit lebte, war entschlossen, den Mechanismus gesellschaftlicher Umwälzungen zu entdecken. Er erkannte, dass diejenigen, die aufgrund der ungerechten Verteilung des Reichtums in der Gesamtheit der Produktionsverhältnisse in eine untergeordnete Position geraten und mit dem herrschenden System naturgemäß unzufrieden sind, im Verbund untereinander eine „Klasse“ bilden und zwangsläufig gegen ungerechte Strukturen kämpfen.

Gleich in den ersten Absätzen des „Manifests“ heißt es: „Die Geschichte aller menschlichen Gesellschaften bis in unsere Zeit war die Geschichte des Klassenkampfes.“ Aber nach der Theorie von Marx hat die Unterschicht keine Chance, im Kampf gegen die Unterdrückungsstrukturen zu gewinnen, solange die materiellen Bedingungen oder Produktionsverhältnisse nicht gegeben sind. Aus diesem Grund bestehen die auf Klassenunterdrückung basierenden Systeme trotz der hartnäckigen Kämpfe der Unterdrückerschichten. Der Sieg ist nur möglich, wenn die Produktivkräfte aufgrund des maximalen Wachstums nicht mehr mit den bestehenden Verhältnissen vereinbar sind, oder mit anderen Worten, wenn die Produktivverhältnisse in völligem Gegensatz zu den Produktivkräften arbeiten, steht das gesamte Wirtschaftsleben vor einer allumfassenden Krise. und das ist die gleiche Situation. Es ist angemessen, dass die aufstrebende Klasse das System mit ihrem vereinten Kampf stürzen und ein neues System auf der Grundlage ihrer Interessen errichten kann.

Laut Marx war die Reihe von Aufständen und Revolutionen, die den Feudalismus schließlich in die Knie zwangen, darauf zurückzuführen, dass die Produktivkräfte ein solches Niveau erreicht hatten, dass sie nicht mehr mit den vorherrschenden Verhältnissen im Landbesitzsystem vereinbar waren, und die Zeit hatte dies getan. Wir wollen, dass die Bourgeoisie der Gesellschaft das kapitalistische System aufzwingt. Diese Transformation wird oft durch eine gewaltsame Revolution vollzogen. Von hier aus nannte Marx die Revolution eine „Lokomotive“ oder treibende Kraft. Umeah wusste wie eine Hebamme, dass aus dem Schoß der alten Gesellschaft eine neue Gesellschaft geboren wurde. Das kapitalistische System, das die feudale Unterdrückung beendete, konnte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht beenden, sondern ersetzte sie durch eine neue Art von Klassenunterdrückung, die noch schwerwiegender war.

Laut Marx verfügt der Kapitalismus über eine erstaunliche Dynamik. Durch die Beherrschung neuer Werte und Strukturen und insbesondere mit der industriellen

Revolution förderte dieses System die Produktivkräfte in beispielloser Weise und brachte die Gesellschaft auf ein hohes Niveau der Wohlstandsproduktion und der Fülle an materiellen Produkten, aber dieser Fortschritt brachte keinen Wohlstand und Wohlbefinden für alle. Denn es war stark ungleich verteilt. Nach Marx wachsen im Kapitalismus die Klassengegensätze auf neue Weise, und die beiden Hauptklassen der Gesellschaft, die Ausbeuter und die Ausgebeuteten, stehen sich unversöhnlich gegenüber: Die kapitalistische Minderheit, die Eigentümer von Kapital und Produktionsanlagen, steht im Gegensatz für die überwiegende Mehrheit der Arbeiter, die etwas besitzen. Sie sind nichts anderes als die Kraft ihrer eigenen Arbeit.

Hauptstadt 1

Im Vorwort zur ersten Ausgabe des „Kapital“ schrieb Marx, dass sein ultimatives Ziel beim Schreiben dieses Buches darin bestehe, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft aufzudecken. Viele Kritiker haben Marx vorgeworfen, dass sich seine Wahrnehmung der Wissenschaft nicht grundlegend von der positivistischen Wahrnehmung des Wissens unterscheide, die in seiner Zeit allmählich vorherrschend wurde. In seinen wirtschaftswissenschaftlichen Werken finden sich Formulierungen, die diese Kritik rechtfertigen. Es ist anzumerken, dass spätere Interpretationen des jungen und alten Marx zur Quelle vieler Missverständnisse, Lücken und unterschiedlicher Ansätze geworden sind. So schrieb er beispielsweise im Vorwort der ersten Auflage des „Kapital“, dass er sich in seiner ökonomischen Forschung und im „Kapital“ nur mit Individuen als Personalisierung wirtschaftlicher Kategorien, einschließlich Klassenverhältnissen und besonderer Klasseninteressen, beschäftige. Er möchte die wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft wie die Entwicklung der Naturgeschichte zeigen. Anschließend liefert er ein Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Interessen vorherrschen. Die etablierte Kirche ist mehr als bereit, einen Angriff auf 38 ihrer 39 Artikel hinzunehmen und zu tolerieren.

Der Angriff auf dieses eine Material zeigt deutlich, wie groß der ökonomische und materielle Nutzen für Marx war

Klassen haben über Ideen geherrscht, sei es im Bereich der Politik, der Religion oder in einem anderen Bereich. Nach der Lektüre des Vorworts des „Kapital“ kommt der Leser möglicherweise zu dem Schluss, dass Ideen allein laut Marx den Lauf der Geschichte nicht ändern können, und zwar deshalb, weil wirtschaftliche Situationen geändert werden müssen, damit neue Ideen entstehen können auftauchen. Wir können Menschen nicht ändern, wenn wir nicht zuvor ihre materiellen Lebenssituationen geändert haben. An

anderen Stellen hat Marx diese Zweifel am Kapitalerwerb geschürt: So schrieb er beispielsweise in der vierten Fußnote des fünfzehnten Kapitels des Kapitals, dass Darwin seine Aufmerksamkeit auf die Geschichte der Naturtechnik, also auf die Entstehung von Kapital, gerichtet habe Pflanzen- und Tierorgane, die als Mittel zur Fortführung ihres Lebens dienen. Es funktioniert.

Ist die Geschichte der produktiven menschlichen Mitglieder einer Gesellschaft, der Mitglieder, die die materielle Grundlage jeder besonderen sozialen Organisation bilden

Wird ihnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt? Solche Zweifel von Karl Marx, der empfiehlt, gesellschaftliche Phänomene mit naturwissenschaftlichen Methoden zu untersuchen, stehen der positivistischen Methode näher. Allerdings sollte man vorsichtig sein, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es sich bei Marx' akzeptierter Methode um positivistische Methoden handelte oder dass sein Wissenschaftsverständnis auf die Grenzen der Naturwissenschaften seiner Zeit beschränkt war. Der Dialektiker Marx war zweifellos weit vom reinen Empirismus entfernt. Die Betonung der positivistischen Ansichten seiner Werke führt dazu, dass wir den Teil seiner Schriften ignorieren, in dem diese Ansichten umstritten sind. Gleichzeitig sollten wir zwei Marxen betrachten: Der eine ist Marx, ein junger humanistischer Philosoph, der die Wissenschaft mit Skepsis betrachtete, und der andere ist ein älterer Wissenschaftler, dessen Wissenschaftsverständnis dem der Positivisten ähnelte. Die positivistische Annahme von Marx ist das Ergebnis einer deterministischen Lesart seiner Schriften. Der Punkt, der bei dieser Lesart außer Acht gelassen wird, ist, dass für Marx die doppelte Konfrontation von Wissenschaft und Kritik keine Bedeutung hatte. Er glaubte an „Wissenschaft und Kritik“. Es gibt viele Schriften von Marx, die in keiner Weise die Schlussfolgerung einer glaubwürdigen Wissenschaft widerspiegeln. Bei den meisten handelt es sich um Texte, die die Ideologiekritik hervorheben und ihr innere Bedeutungen zuordnen.

Hauptstadt 2

In seinem Buch „Wissen und Interesse“ hat Habermas gezeigt, dass es in den Werken von Marx immer eine Art inneren Kampf bzw. eine Spannung zwischen „Ideologiekritik“ und „positivistischem Determinismus“ gab, den Diltai nach ihm eher vertrat Eine Interpretation als die Erklärung von Marx, da er Handeln als ein Produkt von Bedürfnissen und Vorteilen ansah, konnte er dessen Beziehung zum Wert nicht leugnen. Marx zweifelte nicht daran, dass Bewusstsein die Art und Weise und Methode ist, mit der Menschen sich ihrer bewusst werden Situation. Natürlich kann dieses Bewusstsein

aufgrund sozialer Elemente verloren gehen, und Marx hat auch viel über falsches Bewusstsein geschrieben. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass es laut Marx, dem Autor der himmlischen Ideologie, wahr ist, dass Situationen Menschen erschaffen, aber Menschen schaffen auch Situationen, wenn auch nicht einmal so, wie sie es möchten. Einer der grundlegenden Einwände von Marx gegen die politischen Ökonomen seiner Zeit, die er als expressive und populäre politische Ökonomie bezeichnet, wie James Mill, Malthus und Billy, war, dass sie auf diese zurückgegriffen haben in vielen Fällen allgemeine und universelle Gesetze und dachten, dass das, was sie zur kapitalistischen Produktionsweise gebracht haben, für die gesamte Geschichte der Wirtschaft und der menschlichen Gesellschaften und jeder Produktionsweise gilt. Vergessen wir nicht, dass Marx ein Relativist ist. Es war historisch. Diese sogenannten Wirtschaftsgesetze sind keine ewigen Naturgesetze, sondern historische Gesetze, die erscheinen und verschwinden.

Manifest der Kommunistischen Partei

Das Kommunistische Manifest (oder Kommunistische Erklärung) ist ursprünglich eine politische Broschüre, die 1848 von den deutschen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlicht wurde. Dieses Werk wurde auf Wunsch der Communist League erstmals in London veröffentlicht. Gerade als die Revolution von 1848 aufflammte. Das Manifest wurde später als eines der einflussreichsten politischen Dokumente der Welt anerkannt. Dieses Werk ist eher ein analytischer Ansatz zum Klassenkampf (historisch und in der Gegenwart), kapitalistischen Konflikten und der kapitalistischen Produktionsweise als eine Vorhersage des Versorgungspotenzials Formen des Kommunismus in der Zukunft. Das Kommunistische Manifest bringt die kurzen Ansichten von Marx und Engels über die Natur der Gesellschaft und der Politik zum Ausdruck, zum Beispiel, nach ihren eigenen Worten, „die Geschichte aller existierenden Gesellschaften war die Geschichte der Klassenkämpfe“. Diese Broschüre enthält auch ihre kurzen Ideen dazu, wie die kapitalistische Gesellschaft ihrer Zeit letztendlich durch den Sozialismus ersetzt werden könnte. Am Ende des Textes der Erklärung fordern die Autoren den völligen Umsturz des bestehenden Gesellschaftssystems durch Zwang, der als Rechtfertigung für kommunistische Revolutionen auf der ganzen Welt herangezogen wurde. Im Jahr 2013 wurde das Kommunistische Manifest zusammen mit dem Kapital von Marx in das UNESCO-Weltgedächtnisprogramm aufgenommen. Das Kommunistische Manifest besteht aus einer Einleitung, vier Abschnitten und schließlich einem kurzen Schluss. Die Einleitung beginnt mit der klaren Aussage: „In Europa wandelt ein Gespenst – das Gespenst des Kommunismus.“ Alle Kräfte des alten Europa sind

vereint in der heiligen Verfolgung dieses Gespensts“ und stellt fest, dass alle Parteien in Europa – sowohl Regierungs- als auch Oppositionsparteien – sich gegenseitig das Stigma des Kommunismus vorwerfen. Diese Frage führt die Autoren der Erklärung zu dem Schluss, dass die bestehenden Mächte den Kommunismus als Macht anerkennen. Im Folgenden motiviert der Text der Einleitung die Kommunisten, ihre Ansichten und Ziele klar zu veröffentlichen und ermutigt sie, ihr Parteiprogramm vor den Mythos vom Geist des Kommunismus zu stellen. Der Materialist der Geschichte ist, dass „die Geschichte aller Gesellschaften“ ist Bis jetzt war die Geschichte der Klassenkämpfe.“ Gesellschaften wurden schon immer von der Mehrheit unterdrückt und gerieten unter das Joch des unterdrückenden Minderheitenkolonialismus. Im kapitalistischen System führt die industrielle Arbeiterklasse oder das Proletariat Klassenkämpfe gegen die Bourgeoisie oder die Eigentümer der Produktionsmittel. Wie in der Vergangenheit wird dieser Kampf zu einer Revolution führen, die entweder die Struktur der Gesellschaft verändern oder zur „gemeinsamen Vernichtung der feindlichen Klassen“ führen wird. Durch „unaufhörliche Veränderungen in der Produktion“ und den Zusammenbruch der alten Mächte des Feudalismus ist die Bourgeoisie zur dominierenden Klasse der Gesellschaft geworden.

Armut der Philosophie

Proudhon in dem Buch „Philosophie der Armut“, das Marx aus radikaler Sicht und mit radikaler Sicht über die Armut der Philosophie schrieb

eine Meinung Die Metaphysik spricht von der Trennung von Subjekt und Objekt und der Notwendigkeit der Dominanz des Subjekts über die Natur und der Bereitstellung eines Wachstums von Produktionskräften und technologischen Werkzeugen. In vielen Schriften von Marx

Auch die metaphysische Grundlage der Annahme des Menschen als Subjekt (Subjekt des Wissens) und die Hauptrolle des Menschen als Subjekt des Wissens und der Erkenntnis beim Verständnis der Welt sowie die Notwendigkeit, dass das Verständnis im Einklang mit dem Willen zur Beherrschung der Welt geformt werden sollte, kann mit der gleichen Kraft gefunden werden wie in den Schriften der leidenschaftlichsten Verteidiger der Moderne und obwohl zu Beginn der Lobpreisungen von Marx und Engels über die Entwicklung der Kräfte in der bürgerlichen Periode im Manifest Marx und Proudhon haben eine tiefe Meinungsverschiedenheit über die Technologie und die Entwicklung ihrer gesellschaftlichen Stellung. In ihrer Diskussion geht es um die Ergebnisse und nicht um die hauptsächlich angenommenen Ursachen. In dem Buch Poverty of Philosophy

(Kapitel 2, Buch 2) mit dem Titel „Division of Labor and Machines“ Marx schrieb in seiner Kritik an Proudhon, dass Proudhon nicht verstanden habe, dass die Maschine nichts anderes sei als eine fortgeschrittenere Form und nicht eine Kombination von Arbeitswerkzeugen, die selbst im Einklang mit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in ihrem Dienst geformt werden, und das ist sie auch. Es handelt sich dabei in keiner Weise um eine eigenständige ökonomische Kategorie, sondern um eine Maschine zum Ausdruck der wirtschaftlichen Lebensform der Gesellschaft und im Dienste der Produktionsverhältnisse, und es kann nicht als Produkt der gesellschaftlichen Arbeitsteilung betrachtet werden. Proudhons Problem liegt vielmehr im Sehen alles auf den Kopf gestellt und er nennt die Maschine ein Werkzeug zur Beherrschung der Natur, und er erkennt nicht, dass wir sie selbst im Prozess der Beherrschung der Naturkräfte geschaffen haben und sie überwachen konnten. Im Buch der Pariser Manuskripte ist jedoch Marx' Widerstand gegen die Konfrontation zwischen Mensch und Natur und die Notwendigkeit der Beherrschung der Objektwelt durch den Menschen offensichtlich. In diesem Buch wird die Dualität von Mensch und Umwelt sowie die menschliche Natur generell abgelehnt der Natur oder die natürliche Natur des Menschen wird diskutiert. In den Manuskripten erwähnt Marx die Natur als Teil der menschlichen Existenz und erklärt, dass die Natur, die in der Geschichte der Menschheit wächst und sich entwickelt, d. h. die Bildung der menschlichen Gesellschaft, tatsächlich die wahre Natur der Natur ist. Der Mensch, also die Natur, die durch Industrie wächst und sich weiterentwickelt, auch wenn sie in einer vom Menschen entfremdeten Form vorliegt, ist ihre wahre Natur anthropologisch.

Vernetztes Denken

Wie die linken Hegelianer akzeptierte Marx Hegels Logik oder dialektische Methode, schlug jedoch einen kritischen Weg gegen seinen Idealismus oder philosophischen Inhalt ein. Er sagte, dass die Existenz einem dialektischen Prozess folgt, ihre treibende Kraft jedoch im Gegensatz zu Hegels Idee keine Idee oder Seele ist. Vielmehr ist es materiell. Die Substanz, die die Seele hervorbringt und im Prozess der Evolution entsteht und sie transformiert. So betrachtete er die Entwicklung der Idee oder des Geistes als eine Funktion der Entwicklung der Materie und brachte diese antihegelianische Sichtweise in verschiedenen Formen zum Ausdruck. Er schrieb unter anderem: „Im Gegensatz zur deutschen Philosophie, deren Ziel vom Himmel zur Erde ist, müssen wir von der Erde zum Himmel gehen.“ Es sind nicht die Gedanken, Vorstellungen, Aussagen und Wünsche der Menschen, die ihr wirkliches Leben beeinflussen, im Gegenteil, es sind diese konkreten Handlungen und Aktivitäten sowie die realen Lebensbedingungen eines

Menschen, die seine Gedanken und Ansichten prägen. Marx und sein enger Mitarbeiter Friedrich Engels formulierten ihre Leistung in der „Deutschen Ideologie“ wie folgt: Hegels Philosophie (Idealismus) war wie ein Körper, der auf dem Kopf stand, wir stellten ihn auf die Füße. Das heißt, wir haben es in einen korrekten und natürlichen Zustand zurückversetzt.

Theorie der Geschichte

Marx' Geschichtstheorie bedeutet, die Veränderungen menschlicher Gesellschaften auf der Grundlage materieller Bedingungen in allen historischen Perioden der Menschheit zu verstehen. Anhänger dieser Theorie glauben, dass sie mithilfe dieser Theorie nicht nur die Ursache aller Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft im Laufe der Zeit analysieren können, sondern dass es mithilfe dieser Theorie auch möglich ist, die Zukunft der Menschheit vorherzusagen. Bemerkenswerte Entwicklungen im Bereich des angewandten Wissens und der Industrie, die im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa stattfanden, führten zu einem grundlegenden Wandel in

Die Einstellung westlicher Denker zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Als Ergebnis dieser Weiterentwicklung der Sichtweise westlicher Denker auf soziale Fragen wurde ein wissenschaftsorientierter Ansatz geschaffen, der die Verwendung des Wortes „Wissenschaft“ in den Humanwissenschaften im Sinne angewandter Wissenschaften wie Physik und Chemie usw. ermöglichte. , wurde üblich. Nach diesem Ansatz erzielten Forscher der angewandten Wissenschaften durch die Anwendung anerkannter wissenschaftlicher Methoden wirksame Ergebnisse, um unsere Unwissenheit aufzudecken und unser Bewusstsein und Wissen über Unklarheiten zu erhöhen, so dass wir auf diese Weise sachkundiger werden und Verantwortungsvolle Menschen gegenüber der Natur, den Tieren und der Luft werden zu unserem Leben und dem anderer. Wenn das Wissen zu unserem Verständnis der Objekte und Ereignisse um uns herum wird und der Menschheit, der Natur und unserer Welt ein besseres Leben bringt, wird gleichermaßen erwartet, dass Lehren in Die Humanwissenschaften nutzen die Methode Wissenschaftliche Studien führen zu korrekten und effizienten Ergebnissen. Ein weiteres Thema, das zu einer Veränderung der Haltung östlicher Denker gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaften führte, war „Darwins Evolutionstheorie“. Charles Darwin war ein Naturwissenschaftler. In dieser Theorie zeigte er, dass das Leben

grundsätzlich ein langer Evolutionsprozess ist. Evolution, in der alle Lebewesen, einschließlich Pflanzen und andere Tiere, immer besser und perfekter werden. Diese Theorie verbreitete sich schnell in den Geisteswissenschaften, insbesondere in den Geschichts- und Sozialwissenschaften. So wie sich Pflanzen und Tiere weiterentwickeln und weiterentwickeln, bewegen sich auch menschliche Gesellschaften in Richtung Evolution und Fortschritt. Nach diesen beiden Haltungen, also der „wissenschaftsorientierten“ und der „evolutionären“ Haltung, besteht die Aufgabe eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Denkers darin, die Gesetze zu entdecken, die zur Evolution menschlicher Gesellschaften führen, und diese zu beschleunigen. Durch die Entdeckung dieser Gesetze hoffen wir, dass wir ebenso wie wir in den Natur- und angewandten Wissenschaften über fortschrittlichere Werkzeuge verfügen, auch in den Humanwissenschaften fortschrittlichere, moralischere und weiterentwickelte Gesellschaften aufbauen können. Zwei Kategorien von Soziologen, die eine solche Sicht auf Geisteswissenschaften und Soziologie haben, sind funktionalistische Soziologen und der Marxismus. Als Antwort auf die Frage, welcher äußere Faktor die Entwicklung menschlicher Gesellschaften verursacht, betrachten funktionalistische Soziologen die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Umwelt, in der Menschen leben, als Ursache dieser Entwicklung, und marxistische Soziologen betrachten „Wirtschaft“ als Ursache der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. . Bevor wir uns mit Marx' Theorie des historischen Materialismus befassen, sollte angemerkt werden, dass die Idee, dass sich menschliche Gesellschaften weiterentwickeln, unter Denkern schon Jahre vor Darwins Evolutionstheorie diskutiert wurde. Hegel betrachtete beispielsweise die „Seele der Nationen“ als Ursache für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Aber die Wirkung, die Darwins Theorie auf diese Denkweise hatte, bestand darin, dass sie diese Haltung von einer rein philosophischen Haltung zu einer wissenschaftlichen Haltung veränderte.

Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung

Gemäß Hegels Dialektik sieht Marx in jeder Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung einen Widerspruch, der immer akuter wird und der eigentliche Grund für seine Transformation und Entwicklung ist. Von dem Punkt an, an dem die Produktionsverhältnisse in völligem Konflikt mit den materiellen Produktionsmöglichkeiten stehen und ihren Fortschritt blockieren, gerät das gesamte Wirtschaftsleben in eine Krise und wird zum Nährboden für die Entstehung gesellschaftlicher Entzündungen. Marx, der sich in einer turbulenten Zeit befand, war entschlossen, den Mechanismus gesellschaftlicher Umwälzungen zu entdecken. Er

erkannte, dass diejenigen, die aufgrund der ungerechten Verteilung des Reichtums in der Gesamtheit der Produktionsverhältnisse in eine untergeordnete Position geraten und mit dem herrschenden System naturgemäß unzufrieden sind, im Verbund untereinander eine Klasse bilden und zwangsläufig gegen ungerechte Strukturen kämpfen. In den ersten Absätzen des Manifests heißt es: „Die Geschichte aller menschlichen Gesellschaften bis in unsere Zeit war die Geschichte des Klassenkampfes.“ Aber nach der Theorie von Marx hat die Unterschicht trotz der hartnäckigen Kämpfe keine Chance, im Kampf gegen die unterdrückenden Strukturen, also die auf Klassenunterdrückung basierenden Systeme, zu gewinnen, solange die materiellen Bedingungen oder Produktionsverhältnisse nicht gegeben sind der unterdrückerischen Schichten, haben überdauert Der Sieg ist nur dann möglich, wenn die Produktivkräfte aufgrund des maximalen Wachstums anderer bestehender Beziehungen mit Neb vereinbar sind Im schlimmsten Fall, oder mit anderen Worten, in einer Situation, in der die Produktionsverhältnisse in völligem Widerspruch zu den Produktivkräften stehen, steht das gesamte Wirtschaftsleben vor einer allumfassenden Krise, und das ist die richtige Situation, in der die aufstrebende Klasse dazu in der Lage ist Mit seinem gemeinsamen Kampf das System stürzen. Eine neue Militärbasis für seine eigenen Interessen errichten.

Etappen der Geschichte

In dieser Theorie unterteilt Karl Marx die Menschheitsgeschichte in vier Perioden:

- 1- Primärgemeinde
- 2- Sklaverei
- 3- Feudalismus
- 4- Kapitalismus

Natürlich gibt es eine fünfte Stufe, nämlich die Stufe des Sozialismus, die sich auf die Zukunft bezieht (im Vergleich zur Zeit von Marx). In jeder dieser historischen Perioden gibt es einen Konflikt zwischen zwei Gruppen oder zwei Klassen von Menschen, und dieser Konflikt sowie die daraus resultierende Transformation der Produktionsmittel und die Transformation der Produktionsverhältnisse sind die zugrunde liegenden Ursachen Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und der Übergang von einer Periode zur anderen. Im Zeitalter der Sklaverei, des Feudalismus und des Kapitalismus findet der Konflikt zwischen Sklaven und Sklavenhaltern, Feudalherren und Leibeigenen (Herren und Leibeigenen) bzw. Bourgeoisie und Proletariern statt. Obwohl in dieser Theorie jede

Stufe weiter fortgeschritten ist als die vorherige Stufe, ist auf jeden Fall in jeder dieser Stufen ein Konflikt zwischen zwei Klassen unvermeidlich, und dieser Konflikt führt wiederum unweigerlich zu einer Revolution am Ende der Hauptstadt Phase: Es wird einen Übergang zum Sozialismus geben. Die erste Hülle, die Urkommune genannt wird, bezieht sich auf die Zeit, in der Menschen in Gruppen lebten. Die Produktion beschränkte sich auf das Jagen und Sammeln von Pflanzen und es gab praktisch keinen Besitz. Die zweite Periode steht im Zusammenhang mit dem System der Sklaverei, in dem die Natur der Produktionsmittel, also die Kraft des menschlichen Arms zur Jagd, dazu führt, dass eine Gruppe von Menschen eine andere Gruppe als Sklaven benutzt. In der dritten Stufe, mit der Entwicklung der Produktionsmittel und der Erfindung von Werkzeugen wie dem Pflug, dem Pflug usw. und infolgedessen der Nutzung von mehr Land und der Abhängigkeit der Produktion vom Land, das heißt Mit der sogenannten Agrarrevolution haben sich auch die Produktionsverhältnisse verändert und die Geschichte tritt in ihre dritte Phase ein, die als Feudalperiode bezeichnet wird. Die vierte Stufe der Entwicklung der Produktionsmittel und der menschlichen Gesellschaft beginnt mit der Errichtung von Industriefabriken rund um die Städte und der Abwanderung der Bewohner der Dörfer in die Städte. Der Höhepunkt ist die industrielle Revolution die wissenschaftliche Revolution. In dieser Formation gibt es zwei Klassen: Bürger und Proletarier. Schließlich wurde laut Marx das kapitalistische System mit Gewalt und mit der proletarischen Revolution gestürzt, und die proletarische Klasse hat die Macht in einer Regierung namens Diktatur des Proletariats übernommen und wird Klassenunterschiede und alle Erscheinungsformen individueller Ausbeutung beseitigen. Durch die Schaffung des sozialistischen Systems wird die Menschheit von den Widersprüchen des kapitalistischen Systems befreit. In diesem System wird von jedem erwartet, dass er so viel arbeitet, wie er kann, und jedem wird so viel gegeben, wie er braucht.

gemeinsam

Kommune (auf Englisch: Kommune) bedeutet kommunal, eine Art kollektive Lebens- und Arbeitsorganisation, in der es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt und die Menschen gleichermaßen die Ergebnisse der kollektiven Arbeit genießen. Man nennt sie auch Gemeinschaftsgesellschaft. Nach Ansicht der Kommunisten ist Anarchismus und Kommunismus das höchste Ziel. Doch in der Praxis waren alle Kommunen mit Schwierigkeiten wie individuellen, marktbezogenen und staatlichen Ungleichheiten konfrontiert.

Frühe Kommune

Die Urkommune bzw. Urkommunalgesellschaft ist der längste Zeitraum in der Geschichte der Menschheit und erstreckt sich über mehrere tausend Jahre. Seine Existenz wurde überall dort nachgewiesen, wo es Menschen gab. An der Schwelle zur Entstehung menschlicher Gesellschaften gehen die menschliche Entwicklung, biologische oder biologische Veränderungen zur Schaffung neuer Typen und physiologischer Entwicklungen weiter, und die soziale Entwicklung oder Sosubogenese keimt und keimt. Die Herden der ersten Anthropoiden sind nach und nach dabei, die Menschheit – den denkenden Menschen – Homocybes, zur Welt zu bringen. Mit der Primärkommune ist die soziale Entwicklung besser und vollständiger.

Die Bewegung der Menschheitsgeschichte beginnt, wenn der Mensch beginnt, Werkzeuge und Produktionsmittel herzustellen und sich damit qualitativ vom Tier zu unterscheiden, und die menschliche Gesellschaft in ihrem besonderen Sinne entsteht. Die ersten Schritte der Gesellschaft sind streng abhängig und unterliegen der Natur, deren Kräfte mächtig sind und deren menschliche Möglichkeiten, mit ihr umzugehen und ihr zu dienen, sehr begrenzt und parteiisch sind. Die von der Natur an einem bestimmten Punkt bereitgestellten Einrichtungen und die große oder kleine Bevölkerung, insbesondere in den frühen Stadien der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, und im Allgemeinen die natürlichen Produktionsbedingungen haben einen erheblichen Einfluss, und in jedem Punkt a Für die dort lebenden Menschen wird ein besonderes Umfeld geschaffen. hat studiert Daher waren die Entwicklungstrends der menschlichen Gesellschaft nicht überall einheitlich und ähnlich. Historische Studien und wissenschaftliche Errungenschaften zeigen, dass die Bewegung der menschlichen Gesellschaft mit dem Beginn eines primitiven Gemeinschaftslebens begann, das auf dem gemeinsamen Eigentum an den Produktionsmitteln und -produkten beruhte.

In diesem System bildet sich nach und nach eine natürliche Arbeitsteilung heraus. Das heißt, dass sich Arbeitsplätze je nach Geschlecht (männlich oder weiblich) und je nach Alter (alt oder jung) nach denselben primitiven Kriterien herausbilden. In dieser Formation ist das soziale Bewusstsein stark rückständig und unentwickelt. Es beruht auf dem sehr niedrigen Niveau der Produktionsmittel und der sehr primitiven und unvollkommenen Erfahrung und Fähigkeit der Menschen in der Arbeit und bringt die gleichen Clanzugehörigkeiten und Inzucht zum Ausdruck. Es gibt immer noch keine Neuigkeiten über die Feinheiten und Nuancen des sozialen Bewusstseins und seiner verschiedenen rationalen Formen. Im gesellschaftlichen Bewusstsein haben Mythen und Legenden, Überzeugungen, Aberglauben, Hexerei und irrationale Überzeugungen einen

großen Platz. Obwohl es rationale, logische und quasi-logische Elemente darin gibt und diese allmählich zunehmen.

Im Zuge des Kampfes des Menschen mit der Natur und der Bemühungen, zu produzieren, zu konsumieren und weiter zu überleben, entwickeln sich die Arbeitsgeräte ständig weiter, die Erfahrung und das Können des Menschen werden besser und gleichzeitig wird die Verwendung vorgefertigter Naturprodukte durch Landwirtschaft und Landwirtschaft ersetzt Wildtierjagd. Es hilft, Tiere zu domestizieren und aufzuziehen. Auf diese Weise kam es im Laufe der Entwicklung der sozioökonomischen Bildung der Primärgemeinde, gleichzeitig mit dem Wachstum der Tierhaltung und Landwirtschaft, zu einer Spaltung Soziale Arbeit entsteht und der Austausch zwischen Menschen beginnt bei Stämmen. Die erste große gesellschaftliche Arbeitsteilung war die Trennung von Vieh oder Hirten. Seitdem sind die Tools viel schneller gewachsen. Aufgrund der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte werden umso mehr materielle Güter produziert, je mehr menschliche Arbeit Früchte trägt – die Lebensgrundlagen werden vielfältiger und der Mindestbedarf an Leben steigt. Individuelle Arbeit im Rahmen der Familie wird möglich und fruchtbar. Überschüssiges Produkt erscheint und es ist möglich, dass das überschüssige Produkt von anderen Personen übernommen wird. Das Feld des Privateigentums an den Produktionsmitteln wird geschaffen. Dies war kein reaktionärer Schritt in der Geschichte. Es ist vielmehr eine Notwendigkeit der Evolution, ein Schritt in Richtung des unvermeidlichen Fortschritts der Zukunft. Diejenigen Schichten von Clans, die mehr Rolle und Einfluss hatten, wie die Ältesten des Stammes, Krieger, Priester und Magier, profitieren von diesen Bedingungen und von der Existenz überschüssiger Produkte, um persönlichen Reichtum und Nutzen zu erlangen, ohne die Früchte davon zu arbeiten und zu nutzen die Bemühungen anderer Leute. Die Gesellschaft wird in Arm und Reich gespalten und es kommen Ausbeutungsmethoden zum Vorschein. Auf diese Weise wird die Gesellschaft schwanger mit der Entstehung der Ausbeutung und der Schaffung einer neuen Produktionsmethode und dem Übergang zu einer anderen sozioökonomischen Formation. Am Ende der Evolutionsstufe der Primärkommune und den höchsten Stufen ihres Wachstums, die zweite gesellschaftliche Arbeitsteilung ist erledigt. Das Handwerk ist von der Landwirtschaft getrennt. Dies fördert und beschleunigt die Produktion zum Zweck des Austauschs und beschleunigt den Zerfall der primären Kommunalbildung. Je nach den spezifischen historischen Bedingungen in jedem Land weicht die anfängliche Kommunalbildung nach und nach einer Gesellschaft, die auf Ausbeutung und feindseligen und unterdrückenden Klassen basiert. Der Übergang zur Klassengesellschaft ist in Form und Gesang sehr vielfältig.

Anarchismus

Autoritarismus, Antilordismus oder Anarchismus (auf Französisch): Anarchie bedeutet in der politischen Sprache ein soziales und politisches System ohne Regierung oder allgemein eine Gesellschaft ohne Klassen- oder Regierungsstruktur. Anarchismus will kein „Chaos“ und keine Gesellschaft „ohne Ordnung“. Er hält vielmehr freiwillige Zusammenarbeit für richtig, deren beste Form die Bildung autonomer Gruppen sei. Nach dieser Meinung werde sich das Wirtschaftssystem in einer freien Gesellschaft auch ohne den Zwang einer organisierten Macht verbessern, und freiwillige Gruppen könnten dies tun Sie bewältigen ihre Aufgaben besser als die derzeitigen Regierungen. Anarchisten sind im Allgemeinen gegen die Herrschaft einer Regierung und betrachten die Demokratie als Tyrannei der Mehrheit.

Anarchismus umfasst den Widerstand gegen Autoritäten oder Organisationen mit Klassenstrukturen in allen menschlichen Beziehungen und ist nicht auf das Regierungssystem beschränkt. Der Anarchismus bietet keine spezifische Weltanschauungstheorie und unterliegt wie andere Theorien einem Wandel. Der Anarchismus selbst hat zahlreiche Unterarten, die sich bis auf ein oder zwei Grundprinzipien kaum ähneln. Anarchistische Denkrichtungen können grundlegend unterschiedlich sein, zum Beispiel befürwortet der Anarchismus alles vom absoluten Individualismus bis zum totalen Kollektivismus. Anarchismus wird üblicherweise als eine radikale linke Ideologie angesehen, und ein Großteil der anarchistischen Ökonomie und der anarchistischen Rechtsphilosophie wurde von antiautoritären Interpretationen des Kommunismus, der kollaborativen Ökonomie, des Syndikalismus und des Mutualismus beeinflusst.

Etymologie und Begriffe

Der Begriff Anarchismus setzt sich aus dem Wort Anarchy und dem Suffix Ism zusammen. Anarchie leitet sich vom griechischen Wort anarkos ab, was „ohne jemanden, der das Gesetz bestimmt“ bedeutet, und Anarchia bedeutet Abwesenheit einer Regierung. Die erste bekannte Verwendung des Wortes Anarchismus erfolgte im Jahr 1539 n. Chr. Viele Revolutionäre im frühen 19. Jahrhundert hatten anarchistische Prinzipien der neuen Generation, wie etwa William Godwin und Wilhelm Whitling, aber sie verwendeten nicht das Wort Anarchismus oder Anarchist, um ihre Ideen zu erklären. Pierre Joseph Proudhon war der erste politische Philosoph, der sich selbst als Anarchist bezeichnete Anarchist. Dies war die offizielle Geburtsstunde des Anarchismus Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Das Eintreten für die individuelle Freiheit wurde manchmal

als Äquivalent für Anarchismus verwendet und kam in den 1950er Jahren fast ausschließlich in Amerika zum Einsatz. Andere prominente anarchistische Denker sind Max Stirner, Leo Tolstoi, Michail Bakunin, Pjotr Kropotkin, Elise Reclus, Marie Bokhin, Emma Goldman, Noam Chomsky, Herbert Read, Howard Zinn und in jüngerer Zeit libertäre und konservative Denker mit anarchistischen Tendenzen wie Hans Hermann Hope und Murray Rothbard wurde benannt. Anarchisten teilen die Philosophie des „Laissez faire“; Aber theoretisch sind sie in die Kategorien revolutionärer Anarchismus, kommunistischer Anarchismus und individualistischer Anarchismus unterteilt. Proudhon war beispielsweise ein individualistischer Anarchist, und der Anarchismus begann als soziale Bewegung mit seinem Buch „Was ist Eigentum“. Proudhon war nicht gegen Eigentum, aber er hielt die Art und Weise des Erwerbs und der Ausbeutung für reformbedürftig. Hinsichtlich der Umsetzungsmethoden wird der Anarchismus in zwei Kategorien unterteilt: revolutionärer Anarchismus und friedlicher Anarchismus. Radikale oder revolutionäre Anarchisten befürworteten Terror, Streik und plötzlichen Sturz der Regierung. Im 19. Jahrhundert ermordeten sie viele Politiker und Könige. Friedliche Anarchisten wie Leo Tolstoi plädieren für Gewaltlosigkeit. Iranische Anarchisten gelten als mehr als linke und radikale Anarchisten, und obwohl sie keine „friedlichen Anarchisten“ und in ihren Umsetzungsmethoden sind, scheuen sie keinen Versuch, zuzuschlagen, Polizeiausrüstung zu zerstören und die Unterdrückungsmaschinerie (die Regierung) außer Gefecht zu setzen. Im Gegensatz zu vielen radikalen Anarchokommunisten ignorieren sie Methoden wie „Terror“ und „Töten“ nicht und kämpfen gegen die Geburtsurkunde des iranischen Anarchismus.

Neuer Anarchismus

Die moderne Formulierung der Theorie des Anarchismus begann mit der Arbeit von William Godwin im Jahr 1793 mit dem Titel einer Untersuchung über politische Gerechtigkeit und ihre Auswirkungen auf öffentliches Glück und Tugend. Viele wie Proudhon, Bakunin, Stirner, Tucker, Tolstoi und Kropotkin folgten seiner Arbeit. [19] Anarchistische Theoretiker folgen normalerweise einem der folgenden fünf Zweige:

- Kommunistischer Anarchismus
- Syndikalistischer Anarchismus
- Individualistischer Anarchismus
- Religiöser Anarchismus

- Feministischer Anarchismus
- Grüner Anarchismus

Kommunistischer Anarchismus

Petar Kropotkin ist eine der zentralen Figuren dieser Bewegung und der Schöpfer des Begriffs „kommunistischer Anarchist“. Den Anhängern dieser Theorie zufolge ist der Mensch ein von Natur aus soziales Wesen, und der Nutzen der Gemeinschaft steht nicht im Widerspruch zum Nutzen des Einzelnen, sondern ergänzt diesen. Harmonie zwischen Mensch und Gesellschaft ist im Schatten der Negierung autoritärer sozialer Institutionen, insbesondere der Regierung, möglich.

Syndikalistischer Anarchismus

Der syndikalistische Anarchismus sucht sein Heil im wirtschaftlichen Kampf, nicht im politischen Kampf der Arbeiterklasse. Ihre Anhänger wollen mit der Machtstruktur durch die Gründung von Gewerkschaften und Gewerkschaften kämpfen. Ihm zufolge werden mit einer Revolution die Grundlagen der gegenwärtigen Regierung endgültig zusammenbrechen und eine neue Wirtschaftsordnung der Gesellschaft auf der Grundlage der Gewerkschaften entstehen. Diese Bewegung hat sich mittlerweile in einigen europäischen und südamerikanischen Ländern zu einer großen Massenbewegung entwickelt.

Individualistischer Anarchismus

Die theoretischen Grundlagen des individualistischen Anarchismus finden sich in den Werken des Deutschen Max Stirner und des Amerikaners Benjamin Tucker. Stirner hat seine Ideen in seinem Buch „Er und alles aus ihm“ (Erstauflage 1844) dargelegt. Seiner Überzeugung nach hat der Mensch das Recht zu tun und zu lassen, was er will; Und was ihn seiner Freiheit beraubt, muss zerstört werden. Stirner widersetzt sich nicht nur dem Gesetz und dem Privateigentum, sondern schafft auch Unvereinbarkeit mit den Konzepten von Gott, Land, Familie und Liebe. Sein Widerstand gegen diese Konzepte bedeutet jedoch keine Fatwa, sie zu zerstören. Ihm zufolge kann ein Mensch diesen Konzepten vielmehr nachgeben, wann immer er will, wenn er zufrieden ist, aber es ist nicht die Pflicht eines Menschen, sich diesen Konzepten hinzugeben. Tuckers Theorien sind auch als philosophischer Anarchismus bekannt und gelten als Beitrag der Amerikaner zur Geschichte der Anarchismustheorie. Sie kontrastieren normalerweise zwischen philosophischem Anarchismus oder individualistischem Anarchismus und

kommunistischem Anarchismus oder Massismus. Zu den Unterschieden, die sie zum Ausdruck bringen, gehört die Förderung von Gewalt bei letzteren im Gegensatz zu ersteren. Diese Konfrontation hat ihre Gegner. Was ist Tuckers Eigentum in seinen Theorien? Proudhon akzeptierte den Effekt. Er war gegen jede Machtausübung der Regierung und hielt sie für unmoralisch. Tucker und seine Anhänger wandten sich gegen die vier Hauptmonopole, die von der Existenz der Regierung abhingen: Land, Geld, Handel und Urheberrecht. Sie betrachteten die Zerstörung dieser Monopole als Ursache der Armut. Der individualistische Anarchismus nahm ab, als Gewerkschaften und andere soziale Einheiten in den Vereinigten Staaten an die Macht kamen.

Religiöser Anarchismus

Tolstoi gilt als Theoretiker des religiösen Anarchismus. Manchmal wird der religiöse Anarchismus von anderen Subtypen des Anarchismus getrennt. Anarchisten, insbesondere Leo Tolstoi, der Theoretiker dieser Denkschule, glauben, dass kein Regierungssystem die Legitimität hat, über das Volk zu herrschen. Ihrer Ideologie zufolge sind alle Regierungssysteme einer Art struktureller Apartheid schuldig, und in gewisser Weise sind alle Regierungen menschenfeindlich und in den Händen von Mächtigen und Kapitalisten. Tolstoi sagt, dass es besser ist, wenn die Liebe Gottes über die Menschen herrscht. Er glaubt, dass christliche Liebe und anarchistische Ideologie der Weg zur Rettung der menschlichen Gesellschaft sein können.

Feministischer Anarchismus

Einer der Faktoren, die zu Unterschieden und Konflikten in der Gesellschaft führen, ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Einige Philosophen des Anarchismus, wie Emma Goldman, glauben, dass der erste Schritt zur Erreichung der Klassengleichheit die Gleichstellung der Geschlechter ist, und solange es Geschlechterdiskriminierung gibt, wird die Klassengleichheit (und folglich die Abschaffung des Staates) unmöglich sein.

Obwohl eine der Forderungen des Feminismus die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der politischen Szene ist, ist dies nicht der Grund für den Konflikt mit dem Anarchismus; Vielmehr untersucht der Anarchofeminismus keineswegs politische Szenen, sondern nur die Erwartungen der Gesellschaft an sich selbst. Einige betrachten den Anarchofeminismus jedoch nicht als eine Untergruppe des Anarchismus, da der

Feminismus den Anarchismus nicht als eine politische Sache betrachtet, die sich anderen Untergruppen des Anarchismus widersetzt oder mit ihnen übereinstimmt.

Anarchismus im Vergleich mit anderen politischen Bewegungen

Der Anarchismus weist in seinen Prinzipien oder Vorschriften Ähnlichkeiten mit anderen politischen Ansätzen wie dem Liberalismus und dem Sozialismus auf.

Anarchismus und Liberalismus

Im Anarchismus werden wie im Liberalismus die Freiheit (individuell und politisch), das Glück und der Wohlstand des Einzelnen betont. Im Liberalismus liegt der Schlüssel darin, das Ziel minimaler staatlicher Eingriffe in die Angelegenheiten der Menschen zu erreichen. Dieser Eingriff ist lediglich notwendig und dient dazu, Störungen des natürlichen Ablaufs und „unsichtbare Hand“-Verhalten zu verhindern. Aber im Anarchismus wird die Regierung sofort negiert und selbst die geringste Einmischung wird nicht beseitigt.

Anarchismus und Sozialismus

Die Beziehung zwischen Anarchismus und Sozialismus ist insofern komplizierter als die Beziehung zwischen Anarchismus und Liberalismus, als einige Autoren die Verwandtschaft zwischen beiden bestritten haben. Dies liegt daran, dass der Sozialismus auf den ersten Blick auf die Rechte der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen setzt, während es im Anarchismus um die Rechte des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft geht. Letztlich scheint es jedoch, dass die anarchistischen Versionen (insbesondere der kommunistischen Variante) den sozialistischen Versionen nicht weniger ähnlich sind. Anarchisten sind wie Sozialisten gegen Privateigentum. Beide streben danach, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder im Rahmen seiner Fähigkeiten nach dem Glück der Gesellschaft strebt und von den Diensten der Gesellschaft so viel profitiert, wie er braucht.

Kommunismus

Kommunismus oder Kommunist (vom lateinischen Wort communis für „gemein“) ist eine klassische politisch-wissenschaftlich-wirtschaftliche Bewegung, die seit dem 19. Jahrhundert auf den Ideen von Karl Marx und dem Kommunistischen Manifest basiert. Um seinen Abstand und Unterschied zum Nicht-Arbeiter-Sozialismus des 19. Jahrhunderts zu definieren, wählte Marx den Titel, den sich die sozialistische

Arbeiterbewegung selbst gab: Kommunismus. Das Ziel dieser politischen Bewegung ist die Abschaffung des Privateigentums an Arbeitsgeräten, die Abschaffung der Löhne und der Abbau sozialer Klassen durch eine Arbeitsrevolution. Mit dem Titel „öffentliches Eigentum an Arbeitsmitteln“ wird versucht, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum oder Staatseigentum zu zeichnen. Mit anderen Worten: Die Anhänger des Kommunismus und Sozialismus glaubten an die absolute Staatswirtschaft und mieden die freie Wirtschaft, und die erste Regierung, die auf diese Weise in Russland gebildet wurde, war die ehemalige Sowjetunion.

Kommunismus und verschiedene Definitionen

Der Kommunismus umfasst eine Vielzahl von Denkschulen, darunter Marxismus, Anarchismus (anarchistischer Kommunismus) und andere nebeneinander existierende politische Ideologien. Allen gemeinsam ist die Analyse und der kritische Diskurs, dass die gegenwärtige Ordnung der Gesellschaft aus ihrem Wirtschaftssystem, nämlich dem Kapitalismus, resultiert; dass es in diesem System zwei große soziale Klassen gibt: die Arbeiterklasse – die danach streben muss zu überleben und die Mehrheit der Gesellschaft zu bilden – und die Kapitalistenklasse – eine Minderheit, die die Produktion befindet sich in Privatbesitz und wird von der Arbeiterklasse betrieben – und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Klassen ist die Wurzel aller Probleme der Gesellschaft und wird letztendlich durch eine Arbeiterrevolution gelöst. Die Revolution bringt die Arbeiterklasse an die Macht und schafft im Gegenzug ein umfassendes gesellschaftliches Eigentum an der Produktion. Basierend auf dieser Analyse ist sie das Hauptelement bei der Transformation der Gesellschaft hin zum Kommunismus.

Karl Marx glaubt, dass es für die Transformation einer Gesellschaft vom Produktionszustand des Kapitalismus zum Produktionszustand des Kommunismus notwendig ist, eine Ära zu durchlaufen, und dass dies nicht auf einmal möglich ist; Marx nennt diese Ära des Übergangs die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats mit der Arbeiterrevolution. Mohammadreza Nikfar, ein linker politischer Philosoph, glaubt, dass sich die Bedeutung der Diktatur des Proletariats in Marx' Literatur im Wesentlichen auf die Hegemonie der Arbeiterklasse bezieht und nicht auf das Konzept der Diktatur in der heutigen politischen Literatur.

Friedrich Engels beschreibt in seinem Buch „Grundsätze des Kommunismus“ die Grundprinzipien und Grundlagen des Kommunismus sowie Konzepte wie Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaftssysteme aus marxistischer Perspektive und unter

Verwendung der Theorie des historischen Materialismus. Dieses Buch diente als Grundlage für das Schreiben eines weiteren Manifests für die Kommunistische Partei.

Das Hauptziel des Kommunismus ist die Abschaffung des Privateigentums an Arbeitswerkzeugen unter dem Titel gesellschaftliches Eigentum an Arbeitswerkzeugen und der Versuch, eine soziale Organisation ohne soziale Klassen mit gemeinsamem Eigentum und ohne Privateigentum zu schaffen. Anhänger des Kommunismus betrachten den Kommunismus als die höhere Stufe des Sozialismus. Der Sozialismus ist eigentlich der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus. Unter den Zweigen des Kommunismus können wir den islamischen Kommunismus (Tudeh-Partei des Iran) und den christlichen Kommunismus (Fidel Castro in Kuba) erwähnen. In einigen Ländern wie der Sowjetunion, China und Kuba gelang es den kommunistischen Parteien, durch Revolution und Guerillakrieg an die Regierungsmacht zu gelangen. Obwohl diese Aktion nicht unbedingt zur vollständigen Umsetzung des Sozialismus führte, führte sie zu einer Form der Staatswirtschaft mit sozialistischen Konzepten für die Regierung und die Gesellschaftsführung.

Die soziale Struktur des Kommunismus

Der Kommunismus ist eine soziale Struktur, die die Errichtung einer klassen- und staatenlosen Gesellschaft fördert, die auf dem Gemeinschaftseigentum an den Produktionsmitteln basiert. Der Kommunismus wird üblicherweise als Zweig einer größeren Bewegung namens Sozialismus dargestellt. Dabei handelt es sich um die Politik verschiedener politischer und intellektueller Bewegungen, deren Ursprünge auf die Werke von Marx zurückgehen. Die Gegner sagen, der Kommunismus sei eine Ideologie, während die Befürworter ganz im Gegenteil behaupten, er sei das einzige politische System ohne Ideologie, weil er das logische Ergebnis des historischen Materialismus und der Revolution des Proletariats sei.

„Kommunisten stellen einerseits den fortschrittlichsten und stabilsten Teil der Arbeiterparteien in jedem Land dar, und tatsächlich sind sie die treibende Kraft dieses Teils; Und andererseits, das heißt theoretisch, haben sie das Privileg, den Bewegungsablauf, die Bedingungen und die Endergebnisse der proletarischen Bewegung klar zu verstehen. Das unmittelbare Ziel des Proletariats ist dasselbe wie das aller anderen proletarischen Parteien: das Proletariat in einer einzigen Klasse zu organisieren, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und die politische Macht des Proletariats zu ergreifen. Die theoretischen Schlussfolgerungen der Kommunisten basieren in keiner Weise auf den Ideen und Prinzipien, die sie als die Reformatoren der Welt darstellen.

Marx differenziert seinen Kommunismus mit dem wissenschaftlichen Begriff. Der Kommunismus von Marx ist ein Kommunismus, der auf der Freiheit der Arbeiterklasse basiert. Die Arbeiterklasse ist gezwungen, ihre Arbeitskraft entsprechend der Rolle zu verkaufen, die sie in den Produktionsverhältnissen spielt. Dieser Verkauf von Arbeitskraft verwandelt den Arbeiter in eine Maschine und beraubt ihn seiner menschlichen Natur. Diese Ausbeutung schafft den Staat für ihren Fortbestand, sie etabliert eine Institution namens Familie (im modernen Sinne), die patriarchalisch ist.

Marxismus

Der Marxismus ist eine politische und soziale Schule, die von den Ideen von Karl Marx, einem deutschen Philosophen und Revolutionär im späten 19. Jahrhundert, beeinflusst wurde. Friedrich Engels war auch einer der wichtigen Gestalter des Marxismus und Marxisten stimmen mit den allgemeinen Prinzipien seines Denkens überein.

Die Grundlage des Marxismus, wie sie im „Kommunistischen Manifest“ (von Marx und Engels) dargelegt wird, basiert auf der Überzeugung, dass die Geschichte der Gesellschaften die Geschichte des Klassenkampfes war und dass es in der gegenwärtigen Welt zwei Klassen gibt, die Bourgeoisie und Proletariat, die den Kampf dieser beiden Geschichten kennzeichnen, werden treffen. Unter verschiedenen Marxisten gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse des Marxismus und der Analyse der damit verbundenen Weltprobleme, aber die Frage, über die sich fast alle einig sind, ist: „Sturz des kapitalistischen Systems durch die Arbeiterrevolution und Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und.“ Abschaffung der Lohnarbeit und Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft. Mit einem freien und gleichen Volk und damit dem Ende der menschlichen Entfremdung.

Obwohl der Marxismus die Grundlage verschiedener Formen des Kommunismus wie Leninismus, Trozismus und Luxemburgismus ist und Marx oft als Vater des Kommunismus anerkannt wird, gibt es auch nichtmarxistische Kommunismen.

Die wichtigsten Bestandteile des Denkens von Marx

Materialismus

Marx glaubte an den Materialismus, was bedeutete, dass es auf der Welt nur Materie gibt. Marx übernahm diesen Begriff des Materialismus von Feuerbach. Auf dieser Grundlage wird die Existenz eines Gottes oder eines Geistes oder einer anderen immateriellen Entität ausgeschlossen und es gibt nur noch Materie auf der Welt.

Dialektik

Marx lernte die Dialektik von Hegel. Der Dialektik zufolge verändert und transformiert sich alles auf der Welt. Vor allem steht ein Gegensatz bzw. eine Opposition, die Marx als These und Antithese bezeichnet. Aus der Kombination dieser beiden entsteht eine Synthese.

Historischer Determinismus

Determinismus bedeutet Determinismus. Historischer Determinismus bedeutet, dass die Geschichte einen algebraischen Prozess hat. Nach Marx ist die Geschichte in mehrere Phasen unterteilt. Die erste Stufe wird „Primärkommune“ genannt und in ihr wurde alles geteilt und es gab kein Privateigentum, dann erreichte die Geschichte die Periode der Sklaverei, dann des Feudalismus und zur Zeit von Marx befand sie sich im Stadium des Kapitalismus. Marx sagte voraus, dass der Kapitalismus mit Hilfe der Revolution und der Diktatur des Proletariats (Arbeiter ohne Werkzeuge), in der Privateigentum zerstört und alles Eigentum und Vermögen geteilt wird, zum „Sozialismus“ und dann zum „Kommunismus“ gelangen wird eine klassenlose Gesellschaft ohne Staat sein. Und sie kommt ohne Eigentum. Diese Vorhersage hat sich noch nicht erfüllt.

Wirtschaft

Wie kam es zu den von Marx erwähnten historischen Veränderungen? Laut Marx ist die Wirtschaft der treibende Motor der Geschichte, und daher ist die Wirtschaft die Infrastruktur, und Politik, Kultur, Religion usw. sind allesamt der Überbau. Marx' Bedeutung von Ökonomie unterscheidet sich geringfügig von dem, was wir heute im Sinn haben. Nach Marx wird die Wirtschaft in den Produktionsverhältnissen zusammengefasst, und die Produktionsverhältnisse liegen im Eigentum der Produktionsmittel. Wer die Produktionsmittel besitzt, bildet die dominierende Klasse in der Gesellschaft, und diejenigen, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, sind die untergeordnete Klasse, die von der herrschenden Klasse ausgebeutet wird. Beispielsweise sind in der Sklaverei Sklaven die Produktionsmittel, im Feudalismus das Land und im Kapitalismus die Industriemaschinerie.

Kritik an der Theorie von Marx

1. Einer der größten Kritikpunkte an der Theorie von Marx war und ist, dass seine Vorhersage nicht eingetroffen ist. Er sagte voraus, dass in England bald eine kommunistische Revolution stattfinden würde; Aber diese Revolution hat in diesem Land

nie stattgefunden. Die Geschichte, von der er glaubte, dass sie gemäß seinen historischen Perioden einem algebraischen Prozess folgen sollte, kam nicht voran.

2. Die zweite große Kritik an Marx' Denken konzentriert sich normalerweise auf den Reduktionismus dieses Denkens. Reduktionismus bedeutet, dass man eine wichtige und große Sache zusammenfasst und auf eine Sache reduziert. Marx reduziert die historischen Entwicklungen, die sich aus vielen kulturellen, sozialen, politischen usw. Faktoren ergeben, ausschließlich auf die Ökonomie (und in manchen Interpretationen hauptsächlich). Es reduziert auch die Wirtschaft auf die Produktionsmittel. Auf diese Weise ignoriert oder unterschätzt er viele wichtige und wirksame Faktoren seiner Theorie.

3. Viele Denker des Endkommunismus kritisieren Marx, der eine Gesellschaft ohne Klasse, ohne Regierung und ohne Privateigentum ist. Im Prinzip ist es nicht möglich, eine solche Gesellschaft zu schaffen, und daher hat sich die Vorhersage von Marx, der an die Verwirklichung dieser Gesellschaft glaubt, nie erfüllt.

Die Stärke und der Einfluss des positiven Denkens von Marx

Die Stärke, die Marx' Gedanken zu einem der einflussreichsten politischen Gedanken gemacht hat, ist, dass Marx gegen die Rechte der Arbeiter und deren Ausbeutung durch die Arbeitgeberklasse protestierte. Die Ideen von Marx verbesserten die Lage der Arbeiter, die mehr als 12 Stunden und manchmal sogar 16 Stunden am Tag arbeiteten und nur sehr wenig Lohn erhielten; Und er brachte die Arbeitgeber nach und nach dazu, die Rechte der Arbeitnehmer zu respektieren, wie z. B. die Höchstarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag, Versicherungen usw. Aus diesem Grund sind die Hauptbefürworter des Marxismus Arbeiter, es muss jedoch erwähnt werden, dass die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte nicht nur auf den Marxismus beschränkt ist und dass es möglich ist, die Arbeitnehmerrechte zu verteidigen, ohne an marxistischen Lehren festzuhalten.

Gedanken nach Marx

Es gab viele Interpretationen des Marxismus. Dies hat zur Entstehung verschiedener Arten des Marxismus geführt, die teilweise erhebliche Unterschiede aufweisen. Die folgenden Beispiele können als einige der bekannten Arten marxistischen Denkens nach Marx' Tod genannt werden.

1. Orthodoxer Marxismus

2. Philosophischer Marxismus
3. Kritischer Marxismus
4. Strukturalistischer Marxismus
5. Marxismus-Leninismus
6. Marxismus-Leninismus-Maoismus
7. Kulturmarxismus

Der Gedanke des Marxismus-Leninismus

Eine dieser Interpretationen, nämlich der Gedanke des Marxismus-Leninismus (Lenins Interpretationen des Denkens von Marx), wurde von Wladimir Lenin in der ehemaligen Sowjetunion umgesetzt, und zwar 70 Jahre später aufgrund seiner Ineffizienz und Unfähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, und trotz Viele Modifikationen seitens Lenins Nachfolger führten statt zur Verwirklichung der ultimativen kommunistischen Gesellschaft zum Zusammenbruch der Sowjetunion.

Kommunismus in der heutigen Welt

In der heutigen Welt sind Wirtschaft und Politik der Länder so zu zwei Zweigen geworden, dass sie entweder rein auf die Bourgeoisie ausgerichtet sind (wie Amerika und die meisten europäischen Länder und der sogenannte Westen) oder behaupten, sozialistisch und kommunistisch zu sein. Derzeit verhalten sich sozialistische und kommunistische Länder auf zwei Arten: Entweder sie zeigen offen, dass sie das sozialistische und kommunistische System befürworten (wie Kuba, Nordkorea, Vietnam und andere aktuelle Länder der Welt, die Sozialismus und Kommunismus beanspruchen) oder sie unterstützen heimlich und indirekt das Wirtschaftssystem und das ist ihre Politik. Im Allgemeinen haben viele Länder ihre marxistische Denkpolitik in keiner Weise aufgegeben und dieses wirtschaftliche und politische System bis heute beibehalten.

Leibeigener Herr

Feudalismus oder das Lord-Serf-System oder Tyulismus oder die Herrschaft von al-Tawaifi-Monarchen oder Khans oder Servage ist ein sozioökonomisches System, das als Folge des Zusammenbruchs der Sklavengesellschaft oder als Folge des Zusammenbruchs der ursprünglichen Gemeinschaft des Kommunalystems entstand und trotz der Vielfalt der Möglichkeiten, dies zu erreichen, in fast allen Ländern existiert Länder der Welt,

natürlich überall mit ihren eigenen Besonderheiten. Hatte . Im Feudalsystem hatten sowohl der Herr als auch der Diener Rechte und Pflichten. Der Herr würde sich verpflichten, seine Marionette und seinen Vasallen zu schützen, und zu diesem Zweck würde er, wenn nötig, in den Krieg ziehen. Der Herr verpflichtete sich auch, dafür zu sorgen, dass ein Vasall, der wegen Eidbruchs oder eines anderen Verbrechens angeklagt wurde, Gelegenheit hatte, sich vor seinen Standesgenossen zu verteidigen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Marionette, sowohl den Meister als auch die anderen Marionetten des Meisters in militärischen und politischen Fragen zu beraten. Die Marionette versprach auch, seinem Herrn zu helfen, insbesondere in militärischen Angelegenheiten; Daher sollte die Puppe, wenn ihr Meister den Befehl gab, vollständig mit Kleidung und Rüstung ausgerüstet in den Krieg ziehen. Allerdings war dieser Militärdienst auf vierzig Tage im Jahr begrenzt, um die Kriegsführung für Marionetten nicht zu zeitaufwändig und kostspielig zu machen. Der Meister konnte auch Geld von seiner Puppe verlangen. Notfälle, lange Kriege oder wichtige Ereignisse, wie die Hochzeit der ältesten Tochter eines Lords oder die Ritterschaft seines ältesten Sohnes, erforderten solche Spenden. Feudalverträge hatten in der Regel eine lebenslange Laufzeit, doch wenn der Vasall seinen Pflichten nicht nachkam, wurde der Vertrag zwischen ihm und seinem Herrn gebrochen. In diesem Fall enteignete der Herr die Marionette von seinem Besitz und kündigte an, dass die Marionette das gesamte Land, das er ihr genommen hatte, an den Besitz zurückgeben müsse. Eine Marionette, deren Feudalvertrag gebrochen wurde, würde es schwer haben. Es war für Vasallen illegal, ihren Herrn zu verlassen, außer in Fällen schwerwiegender Loyalitätsverletzungen, wie etwa dem Versuch des Herrn, den Vasallen zu töten. Die meisten Adligen waren sowohl Herren als auch Vasallen. Puppenspieler verfügten oft über große Ländereien und beschäftigten meist andere Zuhälter. Diese Arbeit wurde oft mit dem Interesse und Wunsch ihres Meisters durchgeführt. Denn auf diese Weise könnten sie mehr Krieger in ihren Dienst stellen. Theoretisch hatte die feudale Hierarchie, also die Rangfolge der Herren und Vasallen, die Form einer Pyramide mit dem König an der Spitze. Dem König folgten im Rang seine persönlichen Vasallen, die selbst die Herren ihrer untergeordneten Vasallen waren. Diese Pyramide ging weiter nach unten, um Puppen ohne Puppen zu erreichen. Aber in der Praxis war das Feudalsystem noch nie so geordnet. Erstens erfordert die Ordnung und Ordnung der Pyramide, dass ein Adliger umso mehr Macht hat, je höher er in der feudalen Hierarchie steht. Aber die Realität war, dass Puppen oft mächtiger waren als ihre Meister. Tatsächlich war es keineswegs ungewöhnlich, dass die Marionette eines Königs mehr Macht hatte als er selbst. Als sich der Feudalismus entwickelte, schworen einige Vasallen mehr als einem Herrn die Treue, weil sie an mehr als einem Tutel

verdienen wollten. Das Ergebnis war, dass diese Adligen gleichzeitig verschiedene Ebenen der feudalen Hierarchie innehatten.

Diese mehrfachen Eide führten zu großer Verwirrung, insbesondere wenn mehrere Herren die Hilfe einer Marionette benötigten. Um deutlich zu machen, welcher Treueeid zuerst kam, war der Herr, Lehnsherr oder Oberherr eine Marionette, die man Herrscher nannte. Der Herrscher war die Person, der der Vasall zuerst einen Treueeid geschworen hatte, und hatte daher Vorrang vor dem Herrn. Alle feudalen Reformen dienten der Organisation von Loyalitäten, doch keine davon war wirksam oder erfolgreich. Schließlich erkannten viele Adlige, dass sie sich keine Sorgen um Treueeide machen mussten, wenn ihnen genügend Soldaten zur Verfügung standen. Stattdessen könnten sie mit anderen Adligen oder Adligen in den Krieg ziehen und die von ihnen gewünschten Besitztümer beschlagnahmen. Keine Tradition, kein Gesetz und kein Gericht kann dem ein Ende setzen

Es gab keine privaten Kriege. Diese Kriege verschwendeten im Mittelalter viel Energie, Zeit und materielle Ressourcen.

Ausbeutung

Da die Bauern das Land nicht selbst besaßen, mussten sie auf dem Land arbeiten, das dem Feudalherrn gehörte, und auf diese Weise konnte der Eigentümer die Früchte ihrer Arbeit als Eigentumsrecht an sich reißen. Auf diese Weise basiert die feudale Produktionsmethode auf Arten von Eigentumszinsen oder herrschaftlichen Zinsen, die von den Bauern erhoben werden. Der Eigentumszins war eigentlich das Mehrprodukt der Leibeigenen, die sich dem Herrn ergaben. Im Allgemeinen stoßen wir auf drei Arten von Eigentumsinteressen, die in verschiedenen Phasen des Feudalsystems mehr oder weniger nebeneinander existierten. Das eine sind Zinsen oder Schulden, das zweite sind Warenzinsen und das dritte sind Barzinsen. Es ist anzumerken, dass in jeder der verschiedenen Phasen der Entwicklung der feudalen Gesellschaft eine dieser genannten Formen vorherrschte. Der in der Anfangsphase des Feudalsystems als „Gewinnarbeit“ interpretierte „begari“ gemeine Brauch kann die vorherrschende Form der Ausbeutung der Bauern sein. Dies bedeutet, dass die Bauern an bestimmten Wochentagen direkt für den Herrn und auf seinem Land arbeiteten, und dies war eine obligatorische und kostenlose Arbeit für den Herrn. Die andere Form des Interesses bestand darin, dem Grundherrn und Eigentümer des Landes einen regulären „Warenanteil“ an einer bestimmten Menge an Feldfrüchten und Vieh zu übertragen, und schließlich umfasste

die dritte Art des Eigentumsanteils Barzinsen, was die Zahlung des Eigentums bedeutet Zinsen in Form von Geld.

Privatbesitz

Privateigentum ist die Nutzung, Kontrolle, der Besitz und die Möglichkeit, über Land, Kapital und andere Formen von Eigentum durch juristische Personen und private Unternehmen zu verfügen oder diese zu spenden. Privateigentum kann von öffentlichem und gemeinschaftlichem Eigentum unterschieden werden – wobei es sich um Ressourcen handelt, die der Regierung, der Gesellschaft oder der Regierung und nicht Einzelpersonen oder Unternehmen gehören. Privateigentum ist ein Garant für die Autonomie des Einzelnen, doch Kritiker sagen: Welche Pflicht haben diejenigen, die kein Eigentum haben? Die Verteidiger des Privateigentums sagen, dass in einer freien Gesellschaft eine Person, die kein Privateigentum besitzt, weniger Autonomie hat als ihre Eigentümer, aber im Vergleich zu einer Gesellschaft, in der produktiver Reichtum kollektiv angeeignet wird, ist es eine Tatsache, dass sie mehr Autonomie hat. Hayek sagt dazu, dass die Freiheit der Lohnabhängigen von der Anzahl und Vielfalt der Arbeitgeber abhängt, wenn klar wird, dass wir eine Situation betrachten, in der es nur einen Arbeitgeber gibt – also den Staat – und wenn Beschäftigung die einzig erlaubte Mittel zum Lebensunterhalt, Die dauerhafte Anwendung sozialistischer Prinzipien, auch wenn sie durch die Delegation der Beschäftigung an öffentliche und scheinbar unabhängige Unternehmen maskiert werden kann, führt pervertiert zur Anwesenheit eines einzigen Arbeitgebers. Dieser Arbeitgeber verfügt, unabhängig davon, ob er direkt oder indirekt handelt, offensichtlich über die uneingeschränkte Macht, dem Einzelnen Zwang aufzuerlegen.

Konflikt zwischen Arbeit und Kapital

Laut Marx trägt der Kapitalismus Widersprüche in sich, die seine Existenz bedrohen und ihn schließlich wie frühere Formationen zerstören. Der wichtigste Konflikt ist der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital, denn Arbeit hat einen kollektiven und menschlichen Charakter, während Kapital individuell und exklusiv ist. Die Arbeiterarmee findet ihre Stärke in der Einheit, während die Besitzer der Produktionsmittel zu Konkurrenz und Feindseligkeit neigen.

Marx verbrachte die letzten zwanzig Jahre seines Lebens damit, sein großes Buch „Das Kapital“ zu schreiben, um die Instabilität des kapitalistischen Systems aufzuzeigen und mehrere Grundprinzipien zu beweisen:

- Das Kapital hat die Tendenz, Güter zu produzieren, das heißt, seine Wirtschaftstätigkeit zielt auf die Herstellung verkaufsfähiger Produkte ab; Dabei wird weder auf die Bedürfnisse der Verbraucher noch auf die tatsächliche Nachfrage des Marktes geachtet. In dieser Passage erwähnt Marx den Gütergötzen (Fetischismus), der mit wahnsinniger Gier alles (einschließlich Wissen und Information) in Güter verwandelt. In der Fabrik werden Waren produziert, die nicht notwendig, aber profitabel sind, und die Märkte werden mit Gütern gefüllt, die zwar profitabel sind, aber keine Abnehmer haben. Der Kapitalismus verarmt die Menschen, die diese Waren kaufen werden.
- Das Kapital wächst und vermehrt sich ständig mit einer unfassbaren und atemberaubenden Dynamik und kann nirgendwo aufhören; Das Kapital kennt keine Grenzen und Nationalitäten und ist ständig auf der Suche nach mehr Rohstoffen und der Eroberung größerer Märkte. (Kolonialismus und Imperialismus)
- Kapitalismus ohne Ausbeutung der Arbeit harter Arbeiter ist eine falsche Geschichte. Die Bildung und Akkumulation von Kapital basiert auf dem Mehrwert, also dem von der Arbeitskraft geschaffenen Wert, der jedoch höher ist als sowohl ihr Lohn als auch der reale Preis der produzierten Güter. Der Kapitalismus hält die Löhne niedrig, um die Gewinne zu maximieren, und scheut sich nicht, billige Kinderarbeit einzusetzen.
- Der Kapitalismus ist mit periodischen Krisen verbunden, da die materiellen Elemente dieses Systems ständig im Konflikt miteinander stehen.

Doch der Hauptwiderspruch des Kapitalismus ist die ständig wachsende Armut und das Elend der Arbeiterklasse. Um die Arbeitskraft zu reproduzieren, muss das System für den Lebensunterhalt der Arbeiter sorgen, was jedoch trotz der Zunahme der öffentlichen Mittel seinem Gewinnstreben widerspricht. Der Reichtum treibt die Arbeiter immer mehr ins Elend.

Arbeit und soziale Aktivität, also derselbe Faktor, der zu Beginn des philosophischen Projekts von Marx bekannt war, die Motivation und der Sauerteig des Lebens, werden aufgrund ungleicher Bedingungen zu einer schmerzhaften Sache. Durch die falsche Arbeitsteilung entfremdet sich der Arbeiter vom Ergebnis seiner Arbeit und empfindet Ekel davor, weil er die Produktionsarbeit nicht nach seinen Wünschen, Launen und Interessen gewählt hat, sondern seine Arbeitskraft aus Zwang verkauft hat.

Gesellschaftsklasse

Unter sozialer Schicht versteht man eine Form der Schichtung, bei der Schichten nicht durch gesetzliche oder religiöse Regelungen gebildet werden und die Zugehörigkeit nicht auf einem erblichen Status beruht. Auch soziale Klasse; Es handelt sich um eine breite Gruppe von Menschen, die über gemeinsame wirtschaftliche Ressourcen verfügen. Klassensysteme sind die flexibelsten Schichtungssysteme. Es gibt keine formellen Beschränkungen für die Kastenehe zwischen Menschen, die verschiedenen Kasten angehören. Der Stand einer Person ist in gewisser Weise erworben; Nicht, dass es nur bei der Geburt zugeschrieben wird. soziale Mobilität; Aufwärts- oder Abwärtsbewegung im Klassenaufbau; Es ist viel häufiger als andere Arten. Klassen hängen von wirtschaftlichen Unterschieden zwischen Gruppen von Menschen und der Ungleichheit im Besitz und der Kontrolle materieller Ressourcen ab. Klassensysteme funktionieren hauptsächlich durch umfassende unpersönliche Kommunikation. die wichtigsten Grundlagen der Klassenunterschiede; Der Unterschied liegt im Vermögen und im Job. die Reichen, Geschäftsleute, Arbeitgeber, Industriebesitzer und Führungskräfte; Normalerweise oben

befinden sich Mitarbeiter und Fachpersonal; bilden die Mittelschicht. Die Arbeiterklasse ist in der Regel in Handarbeit sowie in der Landwirtschaft und im Transportwesen beschäftigt. In einigen feudalen Gesellschaften sind die Beziehungen zwischen den Klassen; Das Verhältnis ist in den skandinavischen Ländern und ihrer Region früher und heute ausbeuterisch, trotz der gerechten Verteilung des Reichtums und der einfachen Leute gibt es keinen Klassenunterschied und alle profitieren von den gleichen Bedingungen.

Arten von

Im Allgemeinen unterscheiden Soziologen drei soziale Klassen:

Privilegierte Klasse: Diese Klasse macht einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. (Ungefähr 10 %). Es hat von Soziologen nicht viel Beachtung gefunden. Zu dieser Klasse gehören die Landaristokratie und diejenigen, die ihren Lebensunterhalt durch den Besitz von Land, Unternehmen, Immobilien und dergleichen bestreiten, und Marxisten nennen sie die Bourgeoisie. In derselben Reihe können auch hochrangige Regierungsbeamte, Militärschefs und Regierungsmitglieder platziert werden.

Mittelschicht: Diese Klasse besteht aus professionellen Arbeitern und Angestellten. Zum Beispiel Lehrer, Ärzte, Universitätsprofessoren, Geistliche, Fabrikmanager, Büroangestellte, Regierungsangestellte usw.

Arbeiterklasse: Diese Klasse besteht aus Dienstleistungsangestellten und Arbeitern wie Kellnern, Köchen, Automechanikern, Bauarbeitern, Kehrmaschinen, Fabrikarbeitern usw., die Marx das Proletariat nannte.

Ergebnis

Wie bereits erwähnt, stellte Marx anhand kontinuierlicher historischer Studien fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche Arbeit und Aktivität boten. Diese Formationen, die besondere historische Perioden wie Sklaverei und Feudalismus bilden, spiegeln immer den Stand der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Produktivkräfte jeder Gesellschaft wider. Laut Marx war die Reihe von Aufständen und Revolutionen, die den Feudalismus schließlich in die Knie zwangen, darauf zurückzuführen, dass die Produktivkräfte ein solches Niveau erreicht hatten, dass sie nicht mehr mit den vorherrschenden Verhältnissen im Landbesitzsystem vereinbar waren, und die Zeit hatte dies getan. Wir wollen, dass die Bourgeoisie der Gesellschaft das kapitalistische System aufzwingt. Diese Transformation wird oft durch eine gewaltsame Revolution vollzogen. Von hier aus betrachtete Marx die Revolution als „Lokomotive“ oder als treibende Kraft der Gesellschaft und als eine Hebamme, die aus dem Schoß der alten Gesellschaft eine neue Gesellschaft hervorbringt. Das kapitalistische System, das die feudale Unterdrückung beendete, konnte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht beenden, sondern ersetzte sie durch eine neue Art von Klassenunterdrückung, die noch schwerwiegender war. In diesem Zusammenhang teilte Karl Marx die Theorie der Menschheitsgeschichte in vier Perioden ein und nannte sie die frühe Kommune/Sklaverei/Feudalismus/Kapitalismus. In jeder dieser historischen Perioden gibt es einen Konflikt zwischen zwei Gruppen oder zwei Klassen von Menschen, und dieser Konflikt sowie die daraus resultierende Transformation der Produktionsmittel und die Transformation der Produktionsverhältnisse sind die zugrunde liegenden Ursachen der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und der Übergang von einer Periode zur anderen.

Verweise

- 1- Achtzehn Wahrheiten über Karl Marx und den Marxismus – Amir Reza Mostafaei – 5. Mai 2018
- 2- Von der frühen Kommune zum Kommunismus – Mohammad Reza Shahi – Mohsen Publishing House – 1385

3- Marx' Theorie der Entfremdung – Ishtovan Masaroosh – übersetzt von Hasan Shamsavori, Kazem Firouzmand – Centre Publishing – 1380

4- Dariush Ashuri – Politische Enzyklopädie – Teheran – Marvarid Publications

5- Ashraf, Ahmad und Ali Banouzazizi – Soziale Klassen, Regierung und die Revolution im Iran – Übersetzt von Soheila Torabi – Nilofar Publications – 1388

6- Bloch Mark – Feudal Society – erster Band – übersetzt von Behzad Bashi – Teheran. Aghah-Veröffentlichung – 1363

7- Dob Morris – Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus – Teheran – Toka Publications – 1359

8- George Ritters – Soziologische Theorie (Marx, Weber, Simmel), übersetzt von Azizullah Alizadeh – Teheran – Ferdous Publications – 2013

9-Karl Marx – Manifest des Kommunismus – 1848

GODMENT

MAHAN KAVEH